

МУГАЛЛИМ ҲАМ ҮЗЛИКСИЗ БИЛИМЛЕНДИРИҮ

ISSN 2181-7138

№ 6/3 - 2022 жыл

Илимий-методикалық журнал

Редактор:
А. Тилегенов

Редколлегия ағзалары:
Мақсет АЙЫМБЕТОВ
Нағмет АЙЫМБЕТОВ
Байрамбай ОТЕМУРАТОВ
Алишер АЛЛАМУРАТОВ
Дилшодхўжа АЙТБАЕВ
Марифжон АХМЕДОВ
Гулзада БАЙМУРАТОВА
Айдын СУЛТАНОВА
Дилдора ДАВРОНОВА
Мәмбет КУДАЙБЕРГЕНОВ
Мырзамурат ЖУМАМУРАТОВ
Уролбой МИРСАНОВ
Даврон ИСМОИЛОВ
Феруза САПАЕВА
Раънохон ОРИПОВА
Арзы ПАЗЫЛОВ
Джавдод ПЎЛАТОВ
Тажибай УТЕБАЕВ
Амина ТЕМИРБЕКОВА
Саодат ТОШТЕМИРОВА
Нурзода ТОШЕВА
Ризамат ШОДИЕВ
Сурайе ШАРИПОВА
Рухшона ИСРОИЛОВА
Дўстназар ХИММАТАЛИЕВ
Гулрухсор ЭРГАШЕВА

Шөлкемлестириўшилер:
Қарақалпақстан Республикасы
Халық билимлендириў
Министрлиги, ӨЗПНИИ
Қарақалпақстан филиалы

Өзбекстан Республикасы
Министрлер Кабинети
жанындағы Жоқарғы
Аттестация Комиссиясы
Президиумының 25.10.2007
жыл (№138) қарары менен
дизимге алынды

Қарақалпақстан Баспа сөз хәм
хабар агентлиги тәрәпинен
2007-жылы 14-февральдан дизимге
алынды №01-044-санлы гуўалық
берилген.

Мәнзил: Нөкис қаласы,
Ерназар Алакөз көшеси №54
Тел.: 224-23-00
e-mail: uzniipnkkf@umail.uz,
mugallim-pednauk@umail.uz
www.mugallim-uzliksiz-bilim.uz

Журналға келген мақалаларға жуўап қайтарылмайды, журналда жәрияланған мақалалардан алынған үзіндилер «Мугаллим ҳәм үзликсиз билимлендириў» журналынан алынды, деп көрсетилиўи шәрт. Журналға 5-6 бет көлеминдеги материаллар еки интервалда TIMES NEW ROMAN шрифтинде электрон версиясы менен бирге қабыл етиледи. Мақалада келтирилген мағлұматларға автор жуўапкер.

MAZMUNY

ТИЛ ХЭМ ЭДЕБИЯТ

Shirnazarova Z. A. Xorijiy tillarni o'qitishda madaniyatlararo muloqot kompetensiyasini rivojlantirish	6
Ishmatova O. S. Fonetik ritmika maxsus metodikalarining ritmika va logoritmikadan farqli jihatleri	9
Rustamova Z. X. Dialektal korpus yaratishning leksikografik tadqiqi	14
Султанова А. Умумтаълим мактабларида грамматик терминларни қиёсий усулда ўрганиш	17

ПЕДАГОГИКА, ПСИХОЛОГИЯ

Сейтмуратов Қ. Жэдишликте сиясий-ағартыўшылык идеялар	22
Сейтмуратов Қ. Жазба саўатлылыкты раўажландырыў-дэўир талабы	25
Вауниязова G. Shayir I. Yusupov qosiqlariniń talim-tarbiyalıq áhmiyeti	29
Тилеумуратова Г. Т. Қорақалпоқ болалар адабиети воситасида ўқувчиларнинг тафаққурини ривожлантиришнинг педагогик имкониятлари	34
Bekmanova G. Kimyo o'qitishda didaktik o'yinli texnologiyalarni qo'llash usullari va vositalari	37
Абидова Н. З. Таълимий инклюзия шароитида касбий-педагогик фаолият хусусиятлари ..	40
Yunusova X. Sh. Inklyuziv ta'lim O'zbekistonda insonparvar ta'lim shakli sifatida	44
Қурбанова М. Э. Органик кимё дарсларида педагогик методлардан фойдаланишни ўргатиш	48
Кобилова Ш. Х. Педагогик инновацион таълим кластер асосида халқ таълимида инклюзив муҳитни яратиш юзасидан ижтимоий-педагогик ёндашув	52
Dehqonova M. G'. Bo'lajak maxsus pedagoglarni kasbga qiziqishini oshirish yo'llari	58
Гаюпова С. Х. Замоनावий талаба шахсини шакллантиришнинг ўзига хос жиҳатлари	61
Sayfullayeva I. Q. Bo'lajak logopedlarni kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning huquqiy-me'yoriy asoslari	66
Найтиова Ю. С., Холматова Г. I. Mustaqil o'quv faoliyatini tashkil etish texnologiyasi	69
Тиркашов М. С. Эмпирик тушунчалар ва уларни шакллантириш методлари	73
Ibadullayeva Sh. N. Pedagogik desantura- ta'lim klasteri asosida inklyuziv ta'lim samaradorliggini oshirishning innovatsion mexanizmi sifatida	76
Рахманова М. Қ. Талабаларнинг ижтимоий компетентлигини такомиллаштиришнинг ўзига хос жиҳатлари	79
Temirbekova A. O. Innovatsion texnologiyalardan foydalanish – davr talabi	84
Темирова М. Б. Бўлажак педагогларнинг касбий мобилингини таъминлашнинг педагогик жиҳатлари	86
Karamatova D. S. Zamonaviy ekologik ta'lim mazmunida integrativ yondashuvni ta'minlash ..	90
Салаева М. С. Педагогнинг ўз-ўзини касбий такомиллаштириши ва ўз имкониятларини рўёбга чиқаришнинг психологик механизмлари	95
Нурманова Н. К. Совершенствование методической подготовки будущих учителей к интегративно-модульному обучению	101
Utebaev T., Sarsenbaeva Z. The significance of learning cultural codes	105

МИЛЛИЙ ИДЕЯ ҲАМ РУЎХИЙЛИҚ ТИЙКАРЛАРЫ, ТАРИЙХ, ФИЛОСОФИЯ

Abdumajitov A. Manzara janrining tasviriy san'atdagi o'rni va O'rol Tansiqboyev ijodi	110
Abdujalilova Sh. A. Oliy ta'lim muassasalari o'qituvchilarining pedagogik tasavvur va uning fazilatlari	112
Axmadaliyeva M. Sh. Jadid she'riyatida yetakchi g'oya va obrazlar	116

ФИЗИКА, МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА

Рузиқулович Б. Ж. Физиканинг “Механика” бўлимига оид турли типдаги ностандарт масалаларни ечиш методикасининг назарий асослари	119
Abdisalom N., Gadoyeva N. S. Masalalarni tenglama tuzib yechishni o'rgatishning evristik usullari	123
Bozorova Sh. E. Texnika fanlari o'qituvchilarining “motivatsiya” metodini qo'llash malakasini shakllantirish	125
XushvaqtoV B. N. Frenel zonalar tamoyilini geometriya fani bilan integratsion o'qitish	129
Турсинбоева З. У., Исмоилова З. Т., Абдуллаева Д. А. Автоматизация решение задачи математики на основе междисциплинарного подхода	132

БАСЛАЎИШ КЛАСС, МЕКТЕПКЕ ШЕКЕМГИ ТАРБИЯ

Pulato'jaeva M. R. Nutqida nuqsoni bo'lgan bolalarda nafas funksiyasini va nutqiy nafasini rivojlantirish	135
Nurmanova N. K. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini integratsiyalashning ta'lim metodlari	140
Абдуллаева Л. У. Мактабгача таълим ташкилотларда замонавий технологиялардан фойдаланишда кластер тизими	144
Daminova Sh. F. Maktabgacha yoshidagi bolalarda ijtimoiy xulq madaniyatini shakllantirishda milliy qadriyatlarining o'rni	146
Daminova Sh. F. Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda badiiy adabiyot vositasida ijodiy qobiliyatlarini tarbiyalash	149
Темирова М. Б. Интеграллашган таълим шароитида “богча-лаборатория” муҳитининг функционал аспекти	151
Салаева М. С., Азадова М. О. Развитие интеллектуальной, физической и психологической готовности к школе детей подготовительной группы	157

ФИЗИКАЛИҚ ТАРБИЯ ҲАМ СПОРТ

Buvorayeva G. Sh. Xotin-qizlar salomatligini mustahkamlashda jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlarining nazariy asoslari	161
Мухаммадиев К. Б. Жисмоний тарбия ва спорт машғулоти лари жараёнида талабаларда экологик маданиятни ривожлантиришни илмий-педагогик асослашга йўналтирилган тажриба-синов ишларини ташкил этиш мазмуни	165
Нигматуллаева Д., Рахимбердиев Ж., Қўзиева Ф. Олий таълим талаба - ёшларига кураш халқаро мусобақа коидаларини ўргатишнинг педагогик шарт шароитлари хусусида	173
Nazarov A. I. Umumta'lim maktablarida voleybolchilarni tayyorlash jarayonining individual va pedagogik xususiyatlari	179
Shomuratov A. A. Pedagogik ta'lim tizimida talabalarning jismoniy va maxsus tayyorgarligini oshirish	181
Achilov T. S., Djurabayeva D.E. Bolalar serebral falaji kasalligi bilan kasallangan maktabgacha yoshdagi tarbiyalanuvchilarni maxsus jismoniy mashqlar orqali korektsiyalash	186
Yusupov E. T. Kurash sportining rivojlanish tarixi	190

Oliy defektologik ta'lim talabalarida axborot-kommunikativ kompetentlikning rivojlantirishning psixologik xususiyatlari talabalarning kasbiy faoliyatlarini amalga oshirishlarida innovatsion g'oyalarga boy shaxs sifatida shakllanishlariga muhim turtki vazifasini bajaradi.

Adabiyotlar:

1. Dehqonova, M., & Najmiddinova, N. (2022). ALOHIDA EHTIYOJGA EGA BO'LGAN BOLALARNING OILAGA MOSLASHISHI UCHUN MUHIM OMILLAR. YANGI O'ZBEKISTONDA MILLIY TARAQQIYOT VA INNOVASIYALAR, 90-92.
2. Dehqonova, M., & Tagonova, G. (2022). The Importance of Didactic Games in Speech Therapy in the Development of Speech in Children with Autism and the Ability to Choose Effective Methods. European Journal of Innovation In Nonformal Education, 2(1), 133-137.
3. Dehqonova, M. (2022). BOLALARDAGI YOZUV BUZILISHLARI VA ULARDAGI DISGRAFIYADA O 'ZIGA XOS XATOLIKLARNI PAYDO BO 'LISH MEKANIZMI. YANGI O'ZBEKISTONDA MILLIY TARAQQIYOT VA INNOVASIYALAR, 405-407.
4. G'iyosiddinova, D. M., & Azam, E. (2022). ZAIF ESHITUVCHI BOLALAR MAKTABDAN KEYINGI TA'LIMIDA KASBIY MALAKALARNI SHAKLLANTIRISHDA SHAXSLARARO MUNOSABAT O'RNATISHGA KO'MAKLASHISH. TA'LIM VA RIVOJLANISH TA'HLILI ON-LAYN ILMIIY JURNALI, 211-213.
5. G'iyosiddinova, D. M. (2022). MAKTABGACHA YOSHDAGI ESHITISHDA NUQSONI BO'LGAN BOLALARDA KORREKSION ISHLARNING AHAMIYATI. BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ON-LAYN ILMIIY JURNALI, 475-471.
6. Кодирова, Ф. У., & Кабилова, Ш. Х. (2021). ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИННОВАЦИОННОГО КЛАСТЕРА. Academic research in educational sciences, 2(CSPI conference 1), 109-115.
7. Ишматова, О. С. (2021). РОЛЬ ФОНЕТИЧЕСКОЙ РИТМИКИ В РАЗВИТИИ УСТНОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА. In СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (pp. 187-188).
8. Ишматова, О. С. (2020). Инклюзив таълимга кохлеаримплант бўлган болаларни муваффақиятли реабилитация қилиш омиллари. Science and Education, 1(Special Issue 4), 186-195.
9. Ishmatova, O. S. (2022). BOSHLANGICH TALIM SIFATINI YANGILASHDA UMUMTALIM MAKTABLARIDA LOGOPEDIK SHAXOVCHALAR FAOLIYATINING ORNI. BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ON-LAYN ILMIIY JURNALI, 2(10), 388-391.
10. Ishmatova, O. S. (2022). NUTQIY NUQSONLARNI BARTARAF ETISHDA FONETIK RITMIKANING ROLI. BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ON-LAYN ILMIIY JURNALI, 2(10), 378-380.

РЕЗЮМЕ

Ushbu maqolada oliy ta'limda tehsil olayotgan talabalar va maxsus pedagoglarning kasbiy motivatsiyasini oshirish va ta'lim sifatini yaxshilashga bog'liq bo'lgan ma'lumotlar bilan tanishish mumkin.

РЕЗЮМЕ

В данной статье вы можете ознакомиться с информацией, связанной с повышением профессиональной мотивации студентов и специальных педагогов и повышением качества образования.

SUMMARY

In this article, you can get acquainted with the information related to increasing the professional motivation of students and special pedagogues and improving the quality of education.

ЗАМОНАВИЙ ТАЛАБА ШАХСНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИХАТЛАРИ

Гаюпова С.Х.

Чирчиқ давлат педагогика институти мустақил тадқиқотчиси

Таянч сўзлар: ижтимоий омил, биологик омил, социогенетик концепция, нейродинамик хусусиятлар.

Ключевые слова: социальный фактор, биологический фактор, социогенетическая концепция, нейродинамические свойства.

Key words: social factor, biological factor, sociogenetic concept, neurodynamic properties.

Инсон шахсининг таркиб топиши ва психик ривожланишига таъсир этувчи омилларнинг муаммоси ўз моҳияти жиҳатидан ғоявий характерга эга. Бу масалани ҳал қилишда бир-бирига қарама-қарши бўлган турли оқимлар, йўналишлар майдонга келган. Инсон шахсининг таркиб топишини тушунтиришда майдонга келган биринчи оқим биогенетик концепция бўлса, иккинчи оқим социогенетик концепциядир.

Инсон шахсининг таркиб топишини тушунтиришга интилувчи биогенетик оқим XIX асрнинг иккинчи ярмида майдонга келган.

Шахс психик хусусиятларининг туғма табиати ҳақидаги маълумот шу вақтга қадар аксарият психология ва педагогика мактабларининг асосини ташкил этиб келмоқда. Мазкур таълимотда инсон руҳиятининг барча умумий ва индивидуал хусусиятлари табиат томонидан белгиланган, унинг биологик тузилишига тенглаштирилган бўлиб, руҳий ривожланиш эса ирсий йўл билан азалдан белгилаб қўйилади, инсон организмга жойлаштирилган шу хусусиятларнинг маромига етилиш жараёнидан иборат деб таъкидланади. Маълумки, наслий хусусиятлар туғма йўл билан наслдан наслга тайёр ҳолда берилади, бироқ шундай бўлишига қарамай, бу оқим намояндалари инсон шахси ва унинг барча хусусиятлари “ички қонунлар” асосида, яъни наслий хусусиятлар негизида майдонга келадиган нарса, биологик омилларга боғлиқдир, деб таъкидлайдилар.

Веналик врач-психолог З.Фрейд мазкур таълимот намояндаси сифатида шахсининг фаоллигини, уни ҳаракатда келтирувчи кучларини қуйидаги тарзда тушунтиришга интилади. Одам ўзининг қадимий ҳайвон тариқасидаги авлодларидан наслий йўл билан ўтган инстинктив майлларнинг намоён бўлаётгани туфайли фаолдир. З.Фрейднинг фикрига кўра, инстинктив майллар асосан жинсий инстинктлар шаклида намоён бўлади. З.Фрейд шахсининг фаоллигини даставвал жинсий майллар билан боғлайди. Бироқ инстинктив майллар жамиятда худди ҳайвонот оламидагидек эркин намоён бўлавермайди. Жамиятдаги жамоа ҳаёти одамни, ундаги мавжуд инстинктив майлларни жуда кўп жиҳатдан чеклаб қўяди. Оқибатда, одам ўзининг кўп инстинктлари ва майлларини босишга, тормозлашга мажбур бўлади. Унинг таълимотига кўра, тормозланган инстинкт ва майллар йўқолиб кетмайди, балки бизга номаълум бўлган онгсизлик даражасига ўтказиб юборилади. Онгсизлик даражасидаги бундай инстинктлар ва майллар комплекс равишда бирлашадилар, гўё инсон шахси фаоллигининг ҳақиқий сабаби айни шу “комплекслар”нинг намоён бўлишидир. З.Фрейднинг таълимотидан унинг очикдан очик биологизаторлик тарғиботчиси эканлигини, инсон шахсининг фаоллигини ижтимоий майллардан иборат эканлиги ҳақидаги назарияси илмий асосга эга эмаслигини эътироф этиш мумкин.

Инсон шахсининг таркиб топишини ўрганиш давомида юзага келган социогенетик концепция фанда экспериментларнинг ривожланиши билан боғлиқдир. Маълумки, XVII асрнинг охири ва XVIII асрнинг “бошларида табиий фанлар жадал сурьатлар билан ривожлана бошлади, ўша пайтда ҳамманинг диққат-эътибори мўъжизакор тажрибага қаратилган эди. Бу ҳодиса инсон шахсининг таркиб топиши масаласига ҳам таъсир қилмай қолмади. Социогенетик концепция намояндалари инсоннинг бутун тараққиёти, шу жумладан, шахсий хусусиятларнинг таркиб

топиши, асосан, тажрибага боғлиқдир, деб таъкидлашади. Бу назарияда шахсда рўй берадиган ўзгаришларни жамиятнинг тузилиши; ижтимоийлашиш усуллари, атрофдаги одамлар билан ўзаро муносабат воситалари асосида тушунтирилади. Бу таълимотга кўра, инсон биологик тур сифатида туғилиб, ҳаётдаги ижтимоий шарт-шароитларнинг бевосита таъсири остида шахсга айланади.

Психология ва педагогика фанлари замонавий таълимотларга асосланган ҳолда инсон шахсининг таркиб топишини асосан учта омилнинг таъсирига боғлиқлини далиллар асосида изоҳлаб беришган. Улардан;

- ▶ биринчиси - инсон туғилиб вояга етадиган ташқи ижтимоий муҳитнинг таъсири;
- ▶ иккинчиси - одамга узоқ муддат давомида мунтазам тарзда бериладиган таълим-тарбиянинг таъсири;
- ▶ учинчиси - одамга туғма равишда, тайёр ҳолда бериладиган наслий хусусиятларнинг таъсиридир .

Маълумки, ҳар бир одам ўзига хос, бошқаларда айнан тақдорланмайдиган ижтимоий муҳитда, аниқ ижтимоий муносабатларда, яъни оила, жамоа ва жамиятда, одамлар орасида яшаб улғаяди, шаклланади.

Педагогика фанидан маълумки, ўрта мактаб ўқувчиларини биологик, физиологик, педагогик, психологик жиҳатдан жамиятга тайёрлайди ва уларда умумлаштириш, мавҳумлаштириш, дастурлаштириш каби қобилиятларда кўринадиган фазилатлар намоён бўлади. Шу билан бирга ўспиринда ақлий, ахлоқий, эстетик ва ғоявий-сиёсий жиҳатлар муайян даражада ўсиш жараёнлари кузатилади. Шунга қарамай, улар олдида олий ўқув юртида мутахассисликни эгаллашга боғлиқ янги вазифалар пайдо бўлади. Ҳозирги фан-техниканинг ривожини бир томондан ахборотларни, маълумотларни кўпайтирса, иккинчи томондан, талабаларда мутахассисликка оид билимларга барқарор қизиқишнинг йўқолишига олиб келади. Чунки катъийлик, ижодий изланиш, иродавий зўр бериш ўрнини лоқайдлик, фаолиятсизлик эгаллайди. Бошқача айтганда, улар “тайёр ахборотнинг кули”га айланадилар. Чунки, компьютер, дисплей, ЕҲМ, калькуляторлар инсон ақлий меҳнатини энгиллаштиради, уларни ақлий зўр беришдан халос қилади. Ана шулар сабабли олий ўқув юрти таълими олдидаги муҳим вазифа талабаларга дастурдаги билимлар мажмуасини беришдир.

Талабалик йилларида ёшларнинг ҳаёти ва фаолиятида ўзини ўзи камолотга етказиш жараёни муҳим рол ўйнайди, лекин ўзини бошқаришнинг таркибий қисмлари (ўзини ўзи таҳлил қилиш, назорат этиш, баҳолаш, текшириш ва бошқалар) ҳам алоҳида аҳамият касб этади. Идеал (юксак, барқарор, баркамол) “мен”ни реал (аниқ воқеа) “мен” билан таққослаш орқали ўзини ўзи бошқаришнинг таркибий қисмлари амалий ифодага эга бўлади. Талабанинг нуқтаи назарича, идеал “мен” ҳам муайян мезон асосида етарли даражада текшириб кўрилмаган, шунинг учун улар гоҳо тасодифий, ғайритабиий ҳис этишни муқаррар, бинобарин, реал “мен” ҳам шахсининг такомиллашувида бундай объектив қарама-қаршиликлар ўз шахсиятига нисбатан ички ишончсизликни, ўқишга нисбатан салбий муносабатни вужудга келтиради. Жумладан, ўқув йили бошида талабада кўтаринки кайфият, олий ўқув юртига кирганидан завқ-шавқ тўйғуси кузатилса, таълимнинг шарт-шароити, маз-

муни, моҳияти, кун тартиби, муайян қонун ва қоидалар билан яқиндан танишиш натижасида унинг руҳиятида кескин тушқунлик рўй беради. Юқорида айтилган ички ва ташқи воситалар, омиллар таъсири оқибатида унинг руҳий дунёсида умидсизлик, руҳий парокандалик қайфияти, яъни истиқболга ишончсизлик, иккинчиси, ҳадиксираш каби салбий ҳис туйғулар намоён бўлади. Олий мактабда тарбия ишларини режалаштиришда таълим жараёнида талабага ўзига хос муносабатда бўлиш мазкур даврнинг муҳим шароитларидан биридир.

Б.Г.Ананев раҳбарлигида ўтказилган илмий тадқиқот ишларида маълум бўлишича, талабаларнинг шахс сифатида камол топишининг жинсий ва нейродинамик хусусиятлари уларнинг ақлий имкониятларини тўла ишга самимий ва сермахсул ўқув фаолиятини ташкил қилиши учун муҳим имконият, шарт-шароит яратади.

Й.А.Самариннинг таъкидлашича, ёшларнинг камол топишида ҳар хил ижтимоий-психологик хусусиятли ўзига хос қарама-қаршиликлар, ички зиддиятлар мавжуд бўлади. Уларнинг моддий жиҳатдан ота-онага, олий ўқув юрти маъмуриятига боғлиқлиги иқтисодий зиддиятни келтириб чиқаради. Бу ҳол талабаларнинг хоҳишлари билан мавжуд имкониятнинг номутоносиблиги туфайли содир бўлади.

Талабалик даври ёшлар биологик жиҳатдан баркамоллик, ижтимоий нуқтаи назардан етуклик, жисмоний бақувватлик босқичига кўтарилади. Аммо илк ўспиринлик (16-17 ёшли)нинг айрим болаларга хос хулқ-атворнинг ташқи ифодалари, романтикаси маълум давргача ўз таъсирини ўтказиб туради. Олий мактабдаги дастлабки синов давридаёқ талаба турмуши фақат романтикадан иборат эмаслиги, балки изланиш, иродавий зўр бериш, ақлий меҳнат захмати орқали эзгу ниятга етишиш мумкинлигига иқдор бўлади. Фавқулотда таассуротдан, ижтимоий синовдан кейин ўқишга, турмушга, инсонларга нисбатан муносабати жиддий равишда ўзгаради, нарса ва ҳодисаларга, ижтимоий ҳолатларга вояга етган катта кишилардек муомала қилишга, воқеликни тўғри оқилона акс эттиришга, тушуниб етишга ҳаракат қилади.

Таълим бевосита муайян ахборотни, ҳаракатларни, хулқ-атворнинг шаклларини ўзлаштиришга қаратилган жараёндир. Ўқиш ва ўргатиш тушунчалари ўқув фаолияти билан боғлиқ бўлиб, улар билим, кўникма ва малакаларни ўзлаштиришга, ўргатишга хизмат қилади.

Ўқув фаолиятининг бешта элементи мавжуд:

1. Ўқув мотивлари.
2. Ўқув топшириқлари.
3. Ўқув ҳаракатлари.
4. Ўқитувчининг назорати.
5. Ўқитувчининг баҳолаши.

Д.Б.Елкониннинг таъкидлашича, ўқув фаолиятининг шакллантирилиши бу фаолият айрим кишилар бажарилишини аста-секинлик билан ўқувчининг ўзига ўқитувчининг иштирокисиз мустақил бажариш учун ўтказилишидир.

Таълим жараёни алоҳида ташкил этиладиган ҳамда бошқариладиган фаолият бўлиб, у ўқувчиларнинг ўқув фаолиятларини ташкил этади ва уларни бошқаради.

Ўқитишнинг эмоционаллиги таълимнинг муваффақиятлилигини таъминловчи омиллардан биридир. Таълим бериш жараёни эмоционал жараён, агар талабаларга

берилаётган ахборот уларда ҳеч қандай ҳис-туйғу уйғотмаса, уни талабалар яхшилаб эсда олиб қолмайдилар. Гап ўқувчиларнинг психик ҳолатлари, яъни уларнинг муайян бир пайтдаги кечинмалари ҳақида ҳам бориши керак, албатта. Улардаги кувончли, оптимистик кайфият ўқув фаолиятини жуда самарали қилади. Ўқувчилар эмоционал руҳдаги материални дурустроқ ўзлаштириб оладилар.

Ўқув фаолияти мотивациясининг манбалари мавжуд бўлиб, уларга қўйидагилар қиради:

1. **Ички манбалар.** Улар инсоний туғма ёки орттирилган эҳтиёжлари билан белгиланади. Улардан энг муҳими туғма информацияга бўлган эҳтиёждир, орттирилган эҳтиёжлар эса гностик ва ижтимоий-ижобий эҳтиёжлар ҳисобланади.

2. **Ташқи манбалар.** Улар шахснинг ижтимоий ҳаёт шарт-шароитлари билан белгиланади. Талабалар уларнинг биринчиси бўлиб, жамиятнинг шахсдан талаб қиладиган доимий хулқ-атвори уларни шахс сифатида шакллантиради. Боғча, мактаб, оила шахсдан жуда кўп ишларни амалга оширишни талаб қилади. Ижтимоий кутиш ҳар биримиздан маълум билимлар, кўникмалар даражасини бўлиши, зарурлигини жамияг кутишини билдиради.

3. **Шахсий манбалар.** Бу шахснинг қадриятлар тизими бўлиб, бу манбалар ҳар бир шахс фаолиятида у ёки бу даражада мавжуд. Уларнинг барчаси фаолиятнинг кетишига таъсир этиб, таълим жараёнининг мотивациясини ташкил этади.

Жамиятнинг барча соҳаларини етук, салоҳиятли кадрлар билан бойитиб бориш, аввало, таълим тизимининг энг катта мақсади ҳисобланади. Шу боисдан, замонавий талабалар шахсини шакллантириш, уларни нафақат интеллектуал салоҳиятини ошириш, балки психологик жиҳатдан етук қилиб тарбиялаш жуда муҳимдир. Биз психология фанида шахс муаммоси, унинг тадқиқ этиш усуллари, концепциялар қиёсий таҳлилига эътибор қаратдик, ҳамда талаба шахсининг камол топиш шарт-шароитлари турли назарияларда турлича эканлигини аниқладик.

Адабиётлар:

1. З. Фрейд. Тотем и табу. Санкт-Петербург: 1996. – С. 144.
2. Хайдаров F.I. Umumiy psixologiya. T.: “Universitet” 2010.
3. Немов P.C. Практическая Психология Познание себя: Влияние на людей – М.: ВЛАДОС, 2004, –320 с
4. Б.Г.Ананев. О проблемах современного человекознания. М.: Сириус, -СПб., 2001.
5. Выготский Л.С. Собрание сочинений: В 6 т. / Гл. ред. А.В. Запорожец. - Т. 4: Детская психология / Под ред. Д.Б. Эльконина. - М.: Педагогика, 1984. - с. 345.
6. Nishanova Z.T. Pedagogik psixologiya. T.: “O‘zbekiston faylasuflari ilmiy jamiyati” 2018. – В. 84.

РЕЗЮМЕ

Ушбу мақолада замонавий талаба шахсини шакллантиришнинг педагогик-психологик шарт-шароитлари, инсон шахсининг таркиб топишини ўрганиш давомида юзага келган социогенетик концепция, инсон шахсини таркиб топтиришнинг замонавий таълимотларга асосланувчи омиллари таҳлил қилинган.

РЕЗЮМЕ

В данной статье проанализировано педагогические и психологические условия формирования личности современного студента, социогенетическая концепция, возникающая при изучении формирования личности человека, факторы формирования личности человека на основе современных учений.

SUMMARY

This article analyzes the pedagogical and psychological conditions for the formation of the personality of a modern student, the socio-genetic concept that arose in the study of the formation of a person's personality, the factors of formation of a person's personality on the basis of modern teachings.